

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILIDAN OG'ZAKI NUTQ AMALIYOTI DARSLARIDA LOYIHA ASOSIDA O'QITISH METODIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Djurayeva Muxlisa Shadiyarovna

mukhlisa281087@gmail.com

doktorant

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19417391>

Annotatsiya

Loyiha asosida o'qitish oliy ta'lim tizimida, ayniqsa xorijiy tillarni o'qitishda tobora muhim pedagogik yondashuvlardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu yondashuv talabani markazga qo'yib, hamkorlikda o'rganish va bilimlarni real hayotga yaqin vazifalar orqali qo'llashga asoslanadi. Mazkur maqola ingliz tilini xorijiy til sifatida o'rganayotgan universitet talabalari orasida og'zaki nutq amaliyoti ko'nikmalarini rivojlantirishda loyiha metodining rolini o'rganishga qaratilgan. Nazariy va empirik tadqiqotlarga tayanib, maqolada loyiha metodining pedagogik asoslari, og'zaki nutq amaliyoti darslarida uni qo'llash usullari hamda talabalarning kommunikativ va ijtimoiy-madaniy kompetensiyasi, motivatsiyasi va dars jarayonidagi faolligiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, loyiha metodi talabalarning tilni mazmunli va hamkorlik asosida qo'llashini rag'batlantiradi, mustaqil fikrlash va amaliyotda erkin foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: loyiha asosida o'qitish, og'zaki nutq ko'nikmalari, ingliz tilini o'qitish, ijtimoiy-madaniy kompetensiya.

Kirish

Ingliz tilini xorijiy til sifatida o'rganishda og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish oliy ta'limda eng murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi. Ko'plab talabalar grammatika va lug'at bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lsalar-da, real kommunikativ vaziyatlarda tilni qo'llashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Zamonaviy til pedagogikasi esa kommunikativ kompetensiya, o'quvchi mustaqilligi va faol ishtirokini ta'lim jarayonining asosiy natijalari sifatida e'tirof etadi (Krajcik, J., & Shin, N. 2014).

Ushbu maqsadlarga erishishga xizmat qiladigan innovatsion yondashuvlardan biri **loyiha asosida o'qitish** hisoblanadi.

So'nggi o'n yilliklarda loyiha metodi xorijiy tillarni o'qitish sohasida katta e'tibor qozondi, chunki u til ko'nikmalarini real hayotdagi muloqot, hamkorlik va muammolarni hal qilish jarayonlari bilan uyg'unlashtiradi (Thomas, 2000; Beckett & Slater, 2005). Ayniqsa og'zaki nutq amaliyoti darslarida loyihalar talabalar uchun muhokamalar, taqdimotlar va jamoaviy faoliyatlar orqali kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish imkonini yaratadi.

Loyiha asosida o'qitishning nazariy asoslari

Loyiha asosida o'qitish ko'pincha talaba markazda o'qitish yondashuvi sifatida qaraladi. Unga ko'ra, o'quvchilar murakkab savollar yoki real muammolarni o'rganish orqali bilim va ko'nikmalarni egallaydilar (Thomas, 2000). Loyiha so'zining ma'nosiga kelsak, vikipediya "loyiha – yakka tartibda yoki hamkorlikda amalga oshiriladigan, tadqiqot yoki dizaynni o'z ichiga olgan, ma'lum bir maqsadga erishish uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan har qanday tashabbus"¹ degan izoh keltirilgan. Kembrij lug'atida loyiha so'ziga quyidagicha ta'rif

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Loyiha>

berilgan: “rejalashtirilgan ish yoki faoliyat bo‘lib, aniq maqsadda erishish uchun ma’lum bir vaqt davomida yakunlanadi.”

Loyiha asosida o‘qitish an’anaviy o‘qitish usullaridan farqli ravishda o‘qituvchining rolini o‘zgartiradi. Ya’ni o‘qituvchi bilim beruvchi emas, balki o‘quv jarayonini tashkil etuvchi va yo‘naltiruvchi fasilitator sifatida faoliyat yuritadi (Grant, 2002). Bu jarayonda talabalar izlanish, muhokama va muammolarni hal qilish orqali bilimlarni mustaqil ravishda shakllantiradilar.

Zamonaviy ta’limda loyiha metodi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) kabi integratsiyalashgan yondashuvlar asosida keng qo‘llanmoqda. XXI asr ko‘nikmalari – ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqot kabi jihatlar bu metod orqali rivojlanadi. Shuningdek, loyiha metodini samarali tashkil etishda CREAM (Creative, Reflective, Effective, Active, Motivated) strategiyasi muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur strategiya doirasida talabalarning ijodiy yondashuvi (ijodkor), o‘z faoliyatini tahlil qilish va baholash qobiliyati (reflektiv), maqsadga yo‘naltirilgan samarali faoliyati (samarali), ta’lim jarayonidagi faolligi (faol) hamda ichki motivatsiyasi (motivatsiyaga ega) kompleks tarzda rivojlantiriladi.

Talabalarning og‘zaki nutq amaliyoti ko‘nikmalarini rivojlantirishda aynan loyiha metodini tanlashimizga sabab quyidagilar:

1) *Ta’limda talabani markazga qo‘yuvchi yondashuvning joriy etilishi:* An’anaviy metodlarda o‘qituvchi faol rol o‘ynasa, loyiha metodida talabalar mustaqil izlanadi, rejalashtiradi va natijaga erishadi. Loyiha metodida talaba passiv eshituvchi emas, balki faol ishtirokchi, tadqiqotchi va ijodkor sifatida ishtirok etadi. U o‘z qiziqishiga

Speaking ko‘nikmalarini o‘qitishda PBLdan foydalanish

2) *Og‘zaki nutq amaliyotini rivojlantirish* — bu produktiv til ko‘nikmasi bo‘lib, talabalar lug‘at, grammatika va talaffuzni real kommunikativ vaziyatlarda faol qo‘llashlarini talab qiladi. An’anaviy o‘qitish usullarida esa og‘zaki nutq amaliyoti ko‘nikmasini rivojlantirish uchun imkoniyatlar cheklangan bo‘lishi mumkin, chunki dars jarayoni ko‘pincha o‘qituvchi izohi va nazorat qilinadigan mashqlar bilan cheklanadi.

3) *Loyiha metodi hozirgi kunda ta’limda dolzarb vazifalardan biri bo‘lgan ijtimoiy-madaniy kompetensiyani rivojlantiradi:* Ingliz tili orqali og‘zaki nutq amaliyoti darslarida turli madaniyatlar, an’analar, ijtimoiy hodisalar haqida loyiha qilinishi madaniy doirani kengaytiradi, turli madaniyatlarni anglash, ular bilan muloqot qilish, ijtimoiy muhitda faol ishtirok etish va bag‘rikenglik kabi qadriyatlarni o‘rgatadi.

Ushbu metod talabalarning jamoa bo‘lib ishlashi va o‘zaro muloqot qilishini talab qiladigan kommunikativ muhitni yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, loyiha faoliyati talabalar o‘rtasida kengroq nutqiy faoliyat, fikr almashish va hamkorlikni rivojlantiradi (Beckett & Miller, 2006).

Universitet og‘zaki nutq amaliyoti darslarida talabalarni ham kommunikativ, ham ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi loyiha turlari qo‘llanilishi mumkin:

- turli mamlakatlarning madaniy an’analarini taqdim etish,
- mahalliy shahar uchun turizm qo‘llanmasini yaratish,
- intervyu va so‘rovnoma o‘tkazish,
- jamoaviy prezentatsiyalar yoki rolli o‘yinlar tayyorlash.

Bunday faoliyatlar talabalardan ma'lumotlarni tahlil qilish, fikr almashish va o'z natijalarini ingliz tilida taqdim etishni talab qiladi. Natijada ularning nutq ravonligi va o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi.

Loyiha asosida o'qitishni joriy etishdagi muammolar:

Ko'plab afzalliklariga qaramay, loyiha metodini oliy ta'lim darslarida joriy etish ma'lum qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. O'qituvchilar o'z pedagogik rollarini o'zgartirib, yangi sinf boshqaruvi strategiyalarini qo'llashlari zarur.

Shuningdek, loyihalarni rejalashtirish va baholash ham muhim masala hisoblanadi. O'qituvchilar loyiha vazifalarini o'quv maqsadlariga mos ravishda ishlab chiqishlari va baholash mezonlarini aniq belgilashlari kerak.

Xulosa

Loyiha asosida o'qitish oliy ta'limda ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali pedagogik yondashuv hisoblanadi. Talabalarni autentik vazifalar va jamoaviy faoliyatga jalb qilish orqali loyiha asosida muloqot qilish va tilni real vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Ushbu yondashuv nafaqat og'zaki nutq ravonligini rivojlantiradi, balki talabalarning motivatsiyasi, mustaqil o'rganish qobiliyati va tanqidiy fikrlashini ham oshiradi. Loyihani joriy etishda ma'lum qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, uning til o'rganishdagi samaradorligi uni zamonaviy oliy ta'limda muhim pedagogik strategiyalardan biriga aylantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Beckett, G. H., & Slater, T. (2005). The project framework: A tool for language, content, and skills integration. *ELT Journal*.
2. Beckett, G. H., & Miller, P. C. (2006). *Project-based second and foreign language education*. Information Age Publishing.
3. Grant, M. (2002). Getting a grip on project-based learning. *Theory into Practice*.
4. Krajcik, J., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In *the Cambridge Handbook of the Learning Sciences*.
5. Ravitz, J. (2010). Beyond changing culture in small high schools: Reform models and changing instruction with project-based learning.
6. Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*.